

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕДИЦИНЫ

Исмоилов Отабек Миркомил углы
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Студент 3-курса

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам социологии медицины, которая рассматривается как прикладная область социологии. Автор ставит своей целью привлечь внимание медицинской общественности к этой малоосвоенной в нашей стране отрасли знания.

Ключевые слова: исследования, здоровье, банк данных, образ жизни.

В социологии, в строгом смысле слова, как к отрасли знания можно относить только ту научную систему, которая оформилась в отраслевых социологиях, т.е. прикладных ее областях. Это объясняется тем, что в отечественной социологии практически отсутствуют фундаментальные теории. Факт остается фактом. Следовательно, то, что реально имеется на сегодня – это различные «отраслевые социологии», имеющие прикладную ориентацию. Каждая из этих областей социологии ставит проблемы примерно в одном ключе: наука, право, медицина и т.д. как институт; профессия ученого, юриста, врача и т.д.; проблема услуги – оказание юридической, медицинской помощи; проблема «ролей», например, «роль врача», «роль пациента» и др.

В структуре социологического знания социология медицины связана с социологическими проблемами труда, образа жизни, свободного времени, социологией организаций, управления, массовых коммуникаций и т.п., вне его – с социальной психологией, демографией, статистикой, педагогикой, политологией и т.п. Критерием подобной научной кооперации должна стать социологическая концепция здоровья в Уставе ВОЗ. По этой концепции здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, и при этом важным условием здоровья является способность к гармонической жизни в постоянно изменяющемся окружении.

Утверждение, что социология медицины занимает одно из центральных мест среди других «отраслевых социологий» не лишено основания. Достаточно сказать, что среди современных крупнейших западных социологов нет, пожалуй, ни одного, который бы так или иначе не занимался социомедицинской проблематикой.

Сегодня в развитых странах изменился сам «образ» здоровья и болезни. Постепенно, не сразу сложилась потребность справляться с определенными состояниями организма человека, ограничивающими его физическую и интеллектуальную активность, ухудшающими самочувствие и состояние психологического комфорта. Медикам потребовались дополнительные знания, нестандартные ответы на вопрос о негативных факторах, влияющих на т.н. «позитивное здоровье». Для этого также потребовалось проведение эмпирических социологических исследований. Используя результаты этих исследований можно давать рекомендации по «группам риска», борьбе со СПИДом и наркоманией, медицинской помощи различными социально-демографическим группам населения и пр.

Современная западная социология медицины занимается так же исследованием поведения индивида (равно-социально-демографических групп населения) в связи с отношением к своему здоровью, разработкой коммуникативных программ здравоохранения, проведением маркетинговых исследований. Нетрудно убедиться, что речь здесь идет о постоянном углублении и расширении социально-медицинской проблематики. Во многом это объясняется как сложностью самого медицинского знания, так и сложностью объекта исследований – человека.

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение эффективности медицины в современных условиях в значительной мере зависит от внедрения результатов социо-медицинских исследований. Общество и государство должны осознать, что медицина и органы здравоохранения в одиночку обеспечить здоровье населения не в состоянии. Только совместные усилия представителей различных профессий, в особенности социологов, помогут хотя бы отчасти решить эту общую задачу.

Каковы же должны быть первые шаги? Это, во-первых, – расширение социологического кругозора на до- и постдипломном этапах подготовки специалистов-медиков;

во-вторых, – накопление, систематизация медико-социологической информации, совершенствование методологии и методики исследований и их планирования;

в-третьих, – реализацию общественного и государственного заказа на проведение исследований.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Артемьев А.И. Социология личности. - Алматы, 2019.
2. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. – Москва, 2018.
3. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии // Социология, 2020. № 2.
4. Козырев Г.И. Социология: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «Форум», 2016.
5. Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в диалектически меняющемся мире. – М.: МГИМО-Университет, 2017.